

Retain Your Rights!

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS

5 étapes pour élaborer une politique de non-cession de droits dans votre institution

LISTE DE CONTRÔLE

ETAPE 1 CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT

- ✓ **INFORMEZ-VOUS SUR LE CONTEXTE EN FRANCE ET AILLEURS:** Informez-vous sur le cadre légal (droit d'auteur), les politiques et pratiques en matière de non-cession des droits et de licences ouvertes dans en France, en Europe et au niveau international, ainsi que sur les exigences des organismes de financement de la recherche.
- ✓ **APPRENEZ DE VOS PAIRS:** Contactez des institutions similaires à la vôtre afin d'échanger sur leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les défis auxquels elles sont confrontées. Adaptez les politiques d'Open Access et de non-cession de droits qui ont fait leurs preuves.
- ✓ **EVALUEZ EN PROFONDEUR VOTRE INSTITUTION:** Évaluez la structure et les pratiques de publication de votre institution. Analysez la politique de votre établissement en matière de propriété intellectuelle, de publication, d'accès libre ou de science ouverte, comprenez les questions de propriété des droits et examinez vos contrats de travail. Identifiez où vos auteurs publient et vérifiez leurs directives et politiques, y compris celles des éditeurs de votre institution. Consultez vos équipes chargées des collections et des licences, qui s'occupent des accords couvrant la lecture et la publication. Identifiez vos prestataires de services d'édition institutionnels, y compris les presses universitaires, et interrogez-les sur leurs accords avec les éditeurs afin de rationaliser les processus de publication de la recherche et encouragez-les à privilégier les licences ouvertes et la conservation des droits.
- ✓ **CONSTRUISEZ UN MESSAGE SIMPLE:** Référez-vous à des ressources fiables et/ou adaptez ou créez des ressources tout en veillant à la cohérence avec les termes standardisés. Rationalisez et simplifiez les messages afin d'en assurer la clarté.

ETAPE 2 ENTAMER LES DISCUSSIONS

- ✓ **MOBILISEZ LES ACTEURS DE VOTRE INSTITUTION:** Élaborez une stratégie d'engagement pour impliquer toutes les parties prenantes. Identifiez les acteurs qui ont un intérêt dans une stratégie de non-cession des droits au sein de votre institution: direction de la recherche ou de la valorisation, services juridiques, presses universitaires, syndicats de chercheurs, bibliothèque... Soyez à l'écoute de leurs besoins.
- ✓ **PRENEZ DES CONSEILS JURIDIQUES:** Si possible, consultez des juristes en matière de droits d'auteur afin d'étudier les moyens de garantir davantage de droits à vos auteurs et institutions face à vos éditeurs.
- ✓ **ENTOUREZ-VOUS:** Envisagez la création d'un groupe de pilotage chargé de superviser le processus et de veiller à ce que toutes les parties prenantes soient prises en compte et entendues.

ETAPE 3 RÉDIGER LA POLITIQUE

- ✓ **FIXEZ L'OBJECTIF DE LA POLITIQUE:** Que souhaitez-vous accomplir avec votre politique? Et réfléchissez à la manière dont vous pouvez le mesurer.
- ✓ **PROPOSEZ UN BROUILLON:** Rédigez une politique en vous appuyant sur les bonnes pratiques et les politiques existantes et en impliquant des représentants des principales parties prenantes dans son élaboration. Veillez à ce qu'elle reflète les objectifs et la vision de l'institution et à ce qu'elle soit conforme aux stratégies nationales en matière de Science Ouverte.
- ✓ **CO-CRÉEZ VOTRE POLITIQUE:** Organisez des ateliers pour les chercheurs et consultez-les pour entendre leurs préoccupations et pour renforcer et préciser votre politique. Profitez-en pour les former au droit d'auteur afin de leur donner les outils pour la comprendre.
- ✓ **ADOPTÉZ UN LANGAGE COHÉRENT:** Travaillez avec vos pairs, les défenseurs du libre accès et les éditeurs pour adopter un langage et des formulations cohérentes concernant les droits d'auteur et les conditions de licence. Inspirez-vous des orientations nationales.

ETAPE 4 FAIRE BOUGER LES CHOSSES

- ✓ **STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT:** Une fois la politique finalisée, élaborer un plan de déploiement détaillant comment et quand la politique sera introduite et par qui elle sera mise en œuvre.
- ✓ **FAIRE PASSER LE MOT:** Élaborez une stratégie de communication pour informer toutes les parties prenantes de la nouvelle politique, de ses avantages et de son impact sur elles.
- ✓ **FOURNIR DES SYSTÈMES DE SOUTIEN:** Développez les services de soutien existants en collaboration avec les bibliothèques, dans la mesure du possible, afin d'aider les chercheurs à répondre à leurs questions pratiques, qu'elles soient d'ordre éthique, juridique ou technologique.
- ✓ **OFFRIR DES CONSEILS COHÉRENTS:** Veillez à ce que les bureaux de recherche, les bibliothèques universitaires et les départements académiques utilisent un langage standardisé lorsqu'ils conseillent les auteurs sur la conservation des droits d'auteur et les licences ouvertes, en utilisant des messages cohérents.

ETAPE 5 SUIVRE LA PROGRESSION DE LA SITUATION

- ✓ **RECUEILLIR DES RETOURS D'INFORMATION:** Mettez en place des mécanismes pour recueillir les retours des chercheurs, des facultés et des autres parties prenantes sur l'impact de la politique et les défis rencontrés.
- ✓ **RÉVISER PÉRIODIQUEMENT:** Passez en revue et mettez à jour régulièrement la politique en fonction de l'évolution des besoins, des retours reçus et des changements dans l'écosystème académique et éditorial au sens large.
- ✓ **CONTRÔLER LE RESPECT DE LA POLITIQUE:** Mettez en place des processus permettant de contrôler facilement le respect de la politique et réfléchissez à la manière d'encourager les bonnes pratiques.